

REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DE PURGA DA TORRE DE RESFRIAMENTO DE UMA PLANTA PETROQUÍMICA

REUSE OF BLOWDOWN WATER FROM THE COOLING TOWER OF A PETROCHEMICAL PLANT

Suenne Renata Lima Fernandes¹, Cristiane Daliassi Ramos de Souza^{1*}

¹Universidade Federal do Amazonas, Departamento de Engenharia Química, Laboratório de Processos, Manaus, AM, Brasil. E-mail: cdaliassi@ufam.edu.br

Resumo

A aplicação de estratégias que visem racionalizar a utilização dos recursos hídricos e mitigar os impactos negativos relativos à geração de efluentes pelas indústrias tem sido bastante investigada dentro das empresas. Neste estudo foi investigado o reuso da água da purga de uma torre de resfriamento para o processo de granulação do poliestireno de uma planta petroquímica. Amostras da água de reposição, da água da purga e da água do tanque de poliestireno foram coletadas e realizadas análises físico-químicas como pH, turbidez, condutividade, alcalinidade, dureza e ferro total. Os resultados mostraram que a água da purga apesar da elevada turbidez (26 NTU), apresentou resultados satisfatórios para pH (7,9), condutividade (235 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$), alcalinidade (56 ppm), dureza (<20 ppm CaCO_3) e ferro total (0,8 ppm). Como a água do tanque de granulação do poliestireno não compromete o processo, tendo como finalidade apenas a troca de calor, conclui-se que a água da purga da torre de resfriamento pode ser reutilizada sem tratamento, reduzindo impactos no meio ambiente.

Palavras-Chave: Reuso de água. Torre de resfriamento. Parâmetros físico-químicos. Poliestireno.

Abstract

The application of strategies aimed at rationalizing the use of water resources and mitigating the negative impacts related to effluent generation by industries has been extensively investigated within companies. This study investigated the reuse of purge water from a cooling tower for the polystyrene granulation process in a petrochemical plant. Samples of *make up* water, purge water and water from the polystyrene tank were collected and subjected to physicochemical analyses such as pH, turbidity, conductivity, alkalinity, hardness, and total iron. The results showed that the purge water, despite its high turbidity (26 NTU), presented satisfactory results for pH (7.9), conductivity (235 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$), alkalinity (56 ppm), hardness (<20 ppm CaCO_3), and total iron (0.8 ppm). Since the water from the polystyrene granulation tank does not compromise the process, serving only the purpose of heat exchange, it can be concluded that the purge water from the cooling tower can be reused without treatment, reducing environmental impacts.

Keywords: Water reuse. Cooling tower. Physicochemical parameters. Polystyrene.

1. Introdução

O planeta é composto por uma grande área coberta por água, e deve-se levar em consideração que apenas uma pequena parcela pode ser utilizada para o desenvolvimento da maior parte das atividades humanas, sem a necessidade de se fazer grandes investimentos para a adequação das suas características físicas, químicas e/ou biológicas, aos padrões de qualidade exigidos (REBOUÇAS, 2001).

De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2012) na Terra aproximadamente 97% consistem em água salgada e 3% de água doce. Destes 3% de água doce, 76% estão sob forma de gelo nas calotas polares. Um grande fator a ser considerado é que a distribuição de água no planeta não é homogênea. No Brasil, a região Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do mundo, detém cerca de 80% de toda a água doce disponível, onde se encontra o menor contingente populacional, restando apenas 20 % para o restante do país, que concentra mais de 90% da população demográfica nacional.

A água é um recurso finito, essencial para o desenvolvimento humano e seu consumo tem crescido nos últimos anos devido ao aumento populacional e consequentes aumentos de consumos agrícolas e industriais. Embora a água seja considerada um recurso renovável, a quantidade de água doce é limitada e sua qualidade está sob constante pressão, resultando em custos para sua obtenção e tratamento cada vez mais elevados (FRANCISCO & ARICA, 2018)

Em função da alta competitividade exigida em todos os segmentos do mercado, cada vez mais as empresas estão buscando sua modernização e aumento de produtividade. Resultando na utilização de mais recursos naturais utilizados e maiores quantidades de água serão necessárias para fim de manufatura, geração de energia térmica e refrigeração industrial JÄGERMEYR *et al.*, 2016).

O reuso de água consiste no aproveitamento de águas utilizadas, uma ou mais vezes, em alguma atividade humana, para suprir as necessidades de outros usos benéficos, inclusive o original. A prática do reuso em sistemas industriais proporciona benefícios ambientais significativos, pois permite que um volume maior de água permaneça disponível para outros usos mais nobres (VIANA *et al.*, 2024; CARVALHO & MACHADO, 2010).

Os sistemas de reuso utilizam técnicas tradicionais de tratamento de água e tecnologias mais avançadas, em arranjos variados, que dependem da qualidade do efluente a ser tratado e da qualidade desejada para o reuso (MOURA *et al.*, 2020).

As torres de resfriamento são equipamentos que mantêm o controle de temperatura do processo industrial. O princípio de funcionamento baseia-se no bombeamento da água da bacia

de contenção, localizada na parte inferior da torre de resfriamento, para os trocadores de calor de modo a resfriar outros fluidos. Durante o processo de troca térmica ocorre a elevação da temperatura da água, retornando assim aquecida para a torre. Este calor gerado deverá ser liberado para atmosfera (arraste; evaporação) e entrará na zona superior da torre e descerá até a bacia de contenção (NAIK & MUTHUKUMAR, 2017).

Nesse processo há sistemas de recheios, com finalidade de aumentar a área de contato com o ar. Em contrafluxo, o ar subirá devido a zona de baixa pressão gerada pelo ventilador do topo, através de aberturas laterais, resfriando assim água do sistema, pela umidificação do ar e, principalmente, evaporação da água (LEÃO & POLESELLO, 2025). A Figura 1 apresenta o esquema simplificado de funcionamento de uma torre de resfriamento.

Figura 1. Torre de resfriamento.

Fonte: Altman *et al.* (2012).

Em uma torre de resfriamento, a principal contribuição para o resfriamento da água é dada pela evaporação de parte dela que recircula na torre. A evaporação causa a diminuição da temperatura da água que escoar ao longo da torre. Isso ocorre porque a água para evaporar precisa de calor latente, e esse calor é retirado da própria água que escoar pela torre. Vale lembrar que a transferência de massa da água para o ar ocorre porque as duas fases em contato tendem a entrar em equilíbrio. A evaporação de parte da água é responsável por aproximadamente 80%

do resfriamento. A diferença de temperatura entre o ar e a água é responsável pelos outros 20% do resfriamento. (ALTMAN *et al.*, 2012; CORTINOVIS & SONG, 2004).

As correntes de entrada e saída das torres de resfriamento recebem nomes específicos: *make up*, arraste/evaporação e purga. A água de *make up* é a quantidade de água necessária para a reposição da quantidade perdida pelas correntes de saída, que ocorrem por evaporação, arraste e pequenos vazamentos. A água de arraste é atribuída as gotículas de água arrastadas pelo ar para fora da torre de resfriamento. A água de purga (*blowdown*) corresponde a água que circula na torre, sendo descartada a fim de manter a quantidade de sólidos dissolvidos e outras impurezas a um nível aceitável. As purgas são necessárias para evitar problemas como depósito de sais, corrosão do equipamento e proliferação de microorganismos (BURMANA *et al.*, 2025).

As vazões mais altas de ar e água provocam, até um determinado limite, uma convecção mais intensa, aumentando os coeficientes globais de transferência de calor e massa. O aumento das vazões de ar e água causa um aumento da turbulência, com isso a transferência de calor e massa é favorecida. No entanto, a partir de um determinado ponto, quando as vazões de água e ar tornam-se muito altas, o contato entre a água e o ar torna-se ineficiente, podendo ocorrer, por exemplo, excessivo arraste de água pela corrente de ar ou a dificuldade de se formar filmes na superfície do recheio que favorecem a transferência de massa. As vazões de água e ar da torre são limitadas pelo tipo de recheio empregado (LEÃO & POLESELLO, 2025).

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar as características físico-químicas da corrente de purga de uma torre de resfriamento de modo a reutilizá-la no processo de fabricação de poliestireno em uma planta petroquímica.

2. Metodologia

A pesquisa foi realizada em cooperação com uma petroquímica do Polo Industrial de Manaus, que atua com a fabricação de poliestireno de uso geral e de alto impacto.

2.1 Coleta

As amostras, água de reposição (*make up*) e água da purga (*blowdown*) foram coletadas na torre de resfriamento da empresa petroquímica e encaminhadas para o laboratório. Para efeito de comparação foi analisada a água do tanque do processo de granulação do poliestireno. As coletas foram realizadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021.

2.2 Análise dos parâmetros físico-químicos

2.2.1 Determinação da Turbidez

A determinação de turbidez, pelo método nefelométrico, foi realizada de acordo com a norma NBR 11265 (ABNT, 2011), sendo os resultados expressos em NTU (Unidade de Turbidez Nefelométrica) utilizando equipamento turbidímetro portátil (Hach 2100P). O método é baseado na medida de um feixe de luz que atravessa uma amostra, quantificando a concentração de partículas suspensas. Quanto maior a quantidade de partículas na solução, maior será a turbidez (DAHLGREN *et al*, 2004).

A turbidez é uma medida da transparência da água, associada à presença de sólidos suspensos, sendo uma expressão da propriedade ótica que faz com que a luz seja dispersa e absorvida em vez de transmitida sem mudança de direção ou de nível de fluxo através da amostra (DOREA & SIMPSON, 2011). A água torna-se, em termos mais leigos, turva pela suspensão coloidal e de matéria como argila, silte, areia, material orgânico, bactérias, algas, organismos aquáticos, entre outros.

2.2.2 Determinação do pH

O potencial hidrogeniônico é responsável pela concentração de íons hidrogênio (H^+), indicando a acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. O potencial de hidrogênio iônico de uma amostra de água permite o monitoramento de fatores como corrosão, da quantidade de reagentes necessários para o processo de coagulação, do acompanhamento do crescimento de microrganismos e se a água se enquadra dentro das legislações.

Quando se trata de águas industriais, o acompanhamento do pH é fundamental pois através dele pode ser identificadas situações que possam ocasionar problemas às tubulações e equipamento, quanto mais rápido a ação corretiva é tomada menor são os danos. Um $pH > 7$ implica em basicidade com possibilidade de incrustações nas tubulações e equipamentos. Para um $pH < 7$ caracteriza-se a acidez, com possível ocorrência de corrosão nas tubulações e máquinas. (POHL & LENZ, 2017). Neste estudo foi determinado através do uso de pHmetro calibrado (Digimed DM220) e pela norma NBR 9251 (ABNT, 1986).

2.2.3 Determinação da Condutividade

A determinação da condutividade elétrica da água mede sua capacidade de conduzir corrente elétrica, indicando a quantidade de sais minerais e íons dissolvidos. A condutividade

depende diretamente da temperatura, sendo comumente expressa à 25°C, mas atualmente existem instrumentos capazes de operar em faixas reais de temperatura (CORTINOVIS & SONG, 2005).

Os compostos orgânicos e inorgânicos contribuem ou interferem na condutividade, de acordo com sua concentração na amostra, e a correta representação da temperatura possui um fator preponderante na medição da condutividade elétrica. (ESTEVAM *et al.*, 2019). Foi utilizado um condutivímetro portátil para analisar as amostras. Materiais orgânicos, como óleos, graxas, álcool, fenóis não possuem a capacidade de conduzir eletricidade. Quando dissolvidos na água, a condutividade elétrica é severamente reduzida. Neste estudo foi utilizado um condutivímetro portátil (Mylabor AK115) para a análise das amostras.

2.2.4 Determinação da Alcalinidade

Causada pela presença dos íons hidroxila (OH^-), carbonato (CO_3^{2-}) e bicarbonato (HCO_3^-) de metais como cálcio, magnésio, sódio e potássio. A combinação destes resulta em acúmulo nas tubulações e outros equipamentos. Os bicarbonatos liberaram dióxido de carbono (CO_2) quando submetidos a altas temperaturas, o que torna a água altamente corrosiva (POHL & LENZ, 2017). As análises foram realizadas por titulação ácido-base utilizando ácido sulfúrico (H_2SO_4) pela norma NBR 13736 (ABNT, 1996).

2.2.5 Determinação da Dureza

A dureza total da água é a medição da concentração total dos cátions metálicos bivalentes dissolvidos, cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}). Quando supersaturada, forma precipitados sólidos insolúveis, como bicarbonatos, sulfatos, cloretos e nitratos de cálcio e magnésio. Sais de cálcio e magnésio tendem a formar incrustações e corrosão nas superfícies onde há troca de calor, causando diversos danos como entupimento de tubos de caldeira e de trocadores de calor, equipamentos utilizados na indústria petroquímica (SHOKRI & SANAVI FARD, 2023).

Esse acúmulo de material na superfície interna dos tubos causa perda de eficiência e possibilita a concentração de produtos altamente corrosivos entre a superfície do metal e a incrustação formada, provocando corrosão. Vários métodos podem ser empregados para determinação de dureza em água dentre eles, titulometria e espectrofotometria. Os resultados de dureza são expressos em mg/L (ppm) de equivalente de carbonato de cálcio (CaCO_3). (POHL & LENZ, 2017) Neste trabalho, optou-se pelo método titulométrico utilizando a norma NBR 12621 (ABNT, 1992).

2.2.6 Determinação do Ferro Total

A análise foi realizada através do método colorimétrico, em um espectrofotômetro UV/Visível, utilizando a norma NBR 13934 (ABNT, 1997) pelo método da ortofenantrolina. É aplicado na determinação de diversas formas de ferro na concentrações de 0,02 mg/L a 4,0 mg/L, em reação de complexação com ortofenantrolina. A intensidade da cor é proporcional à concentração de ferro, sendo essa intensidade medida no espectrofotômetro a 510 nm. Altas concentrações desse metal favorecem o desenvolvimento das bactérias causadoras de mau odor, coloração à água e obstruem as canalizações (SKOOG *et al.*, 2023).

3. Resultados e Discussão

Na Tabela 1 são apresentados os valores médios das triplicatas das análises físico-químicas das amostras da torre de resfriamento (águas de *make up* e purga) e da amostra do tanque de granulação do poliestireno. As coletas e análises foram realizadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, seguindo as metodologias descritas no item 2.2.

Tabela 1. Caracterização físico-química.

Parâmetros	Água de Purga			Água de <i>Make up</i>			Água do Tanque			VMP (portaria MS 518/2004)
	jan	fev	mar	jan	fev	mar	jan	fev	mar	
Turbidez (NTU)	23	26	29	4	2	3	3	8	4	5
pH (25° C)	7,6	8,1	8,3	5,9	6,0	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0-9,5 (ideal = 7,0)
Condutividade (µS/cm)	217	232	257	63	62	68	57	57	59	50-800 (<i>make up</i>) Até 3000 (purga)
Alcalinidade (ppm CaCO ₃)	55	50	63	21	22	20	18	16	18	20-200
Dureza Total (ppm CaCO ₃)	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	300
Ferro Total (ppm Fe)	0,8	0,9	0,7	0,8	0,5	0,7	0,3	0,2	0,4	0,5-1,0

* VMP = valor máximo permitido.

Fonte: Autores (2026).

Pela Tabela 1 observam-se as características físico-químicas da água que abastece a torre de resfriamento (água de *make up*), é importante destacar a variação dos dados obtidos é relativamente pequena no período avaliado. Os dados analisados indicam que os parâmetros

físico-químicos estão dentro dos limites recomendados pelo Ministério da Saúde na portaria 518/2004 para a água de *make up* da torre de resfriamento.

Observa-se que os valores obtidos nos diferentes meses sofrem pequenas variações, isso ocorre devido eventos que interferem na qualidade da água da torre de resfriamento, geralmente o tratamento da água industrial tem por finalidade atender a demanda conforme o estado da água.

A **turbidez** da água da purga apresentou valores elevados (23-29 NTU), mesmo quando comparada com outros trabalhos, que possuem turbidez para água de circulação ou purga em média de 3 NTU (VIEIRA, 2011). Esse valor elevado ocorreu devido limpezas realizadas nos pilares internos da torre, onde resíduos acabaram se misturando com a água da circulação. A média ao longo do ano da turbidez da água da purga é de até 5 NTU ficando dentro dos limites estabelecidos pela portaria.

O valor do **pH** da água da purga está próximo aos valores encontrados na literatura, no trabalho realizado por Pohl e Lenz (2017) o pH da água de *make up* da torre estava na faixa de 7,1 em conformidade com o estabelecido pela portaria. A faixa de pH da água da purga foi 7,6-8,3 indicando um ambiente propício para a proliferação de bactérias adaptadas a ambientes neutros e ligeiramente alcalinos, porém o controle microbiológico é feito através da dosagem de bactericidas diretamente na água de circulação.

A faixa da **condutividade** para a água da purga, para o período analisado, foi de 217-257 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$, embora seja bastante acima do valor da água de *make up*, quando comparamos com os dados de outras torres de resfriamento que apresentam condutividade de 1395,2 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$ (VIEIRA, 2011) e 3440 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$ (TEBECHERANI, 2015) é possível observar que os nossos valores são bastante satisfatórios, pois a condutividade elevada indica grande quantidade de íons dissolvidos na água que favorecem a corrosão de tubulações e equipamentos industriais.

O controle do parâmetro da **dureza** é crucial para evitar incrustações (depósitos minerais) nas tubulações e trocadores de calor, o que reduz drasticamente a eficiência térmica do sistema. Para a água da purga os resultados ficaram em conformidade com a portaria com valores bastante reduzidos (<20 ppm). Já os resultados da **alcalinidade**, parâmetro que atua como o principal agente tampão do pH apresentou valores na faixa de 50-63 ppm, considerado bem baixo e nos limites da portaria (máx de 500 ppm). Para estudos de Tebecherani (2015) foi encontrada uma alcalinidade de 430 ppm.

Os resultados encontrados para o **ferro total**, parâmetro crítico de indicação de corrosão, da água da purga ficou entre 0,7-0,9 ppm e considerados dentro dos limites da legislação.

As características físico-químicas da água de *make up* e do tanque de granulação do poliestireno apresentaram semelhantes e em conformidade para todos os parâmetros, o que já era esperado, pois é proveniente de poço artesiano, sendo a mesma água que alimenta a torre de resfriamento e os tanques do granulador de poliestireno (RUIZ *et al.*, 2017).

Os tanques de granulação de poliestireno são alimentados com água direto do poço artesiano, sendo posteriormente descartada. Uma alternativa de reaproveitamento e viabilidade é o redirecionamento da água da purga da torre de resfriamento para abastecer os tanques. A corrente da purga da torre possui uma vazão de 3 m³/h e pode ser encaminhada para um reservatório com capacidade suficiente para atender a vazão de entrada dos tanques do processo de granulação do poliestireno.

Na unidade de processamento de granulação do poliestireno existem dois tanques, cada um deles possui uma vazão de alimentação de água de 1 m³/h, conforme fluxograma apresentado na Figura 1. Já a Figura 2 apresenta o fluxograma proposto com o reaproveitamento da água da purga da torre de resfriamento.

Figura 1. Fluxograma do processo de granulação do poliestireno.

Fonte: Autores (2026).

O *make up* é a corrente de alimentação da torre de resfriamento, com vazão de aproximadamente 6 m³/h, com fluxo de entrada contínuo devido às perdas de massa que ocorrem ao longo da circulação da água na torre (evaporação, purga e arraste) (CUTILLAS *et al.*, 2017).

Figura 2. Fluxograma “proposto” do reaproveitamento da água da purga da torre de resfriamento para o processo de granulação do poliestireno.

Fonte: Autores (2026).

A Figura 3a mostra a imagem do processo de granulação do poliestireno da planta petroquímica que apresenta quatro pontos importantes. No ponto 1 é a área com temperatura mais elevada do processo, pois é o local de entrada do polímero já em filamentos tipo “espaguete” e encaminhado para os tanques. O ponto 2 é o tanque de resfriamento contendo água fria onde os filamentos quentes de poliestireno passam para abaixar a temperatura e solidificar. O ponto 3 é o granulador, equipamento com lâminas giratórias que corta os filamentos resfriados em pequenos grânulos (Figura 3b).

A corrente de água da purga da torre de resfriamento não apresenta contaminações que interfiram no seu reaproveitamento sem tratamento para a unidade de processamento de granulação do poliestireno. Para a sua utilização nos tanques a qualidade da água não altera o funcionamento de equipamentos e nem prejudica tubos ou conexões, visto que a água circula somente nos tanques e posteriormente é descartada, não contendo nenhum tipo de contaminante.

Figura 3. Unidade de processamento de granulação do poliestireno (a) e do poliestireno granulado (b).

Fonte: Autores (2026).

4. Conclusões

A pesquisa mostrou que os resultados das análises de água da purga da torre de resfriamento apresentaram um comportamento dentro ou próximos dos limites recomendados para águas que circulam por tubulações e equipamentos industriais.

Os tanques da unidade de processamento de granulação do poliestireno servem apenas como recipientes para armazenar a água de resfriamento do polímero, não tendo nenhuma conexão com equipamentos ou tubulações de outros processos. Desta forma, é possível o reaproveitamento da água proveniente da purga da torre de resfriamento, proporcionando a redução de gastos dos recursos hídricos habilitando e qualificando a empresa para selos e certificações ambientais.

6. Referências

ANA. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil: Informe 2012. Brasília: ANA, 2012.

ALTMAN S. J.; JENSEN R. P.; CAPPELLE M. A.; SANCHEZ A. L.; EVERETT R. L.; ANDERSON JR. H. L.; MCGRATH L. K. Membrane treatment of side-stream cooling tower water for reduction of water usage. **Desalination**, v. 285, p. 177-183, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12621: Água: Determinação da dureza total - Método titulométrico do EDTA. Rio de Janeiro, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13736: Água: Determinação de alcalinidade - Métodos potenciométrico e titulométrico. Rio de Janeiro, 1996.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9251: Água - Determinação do pH - método eletrométrico. Rio de Janeiro, 1986.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 13934: Água - Determinação de Ferro - Método colorimétrico da ortofenantrolina. Rio de Janeiro, 1997

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 11265 de 06/2011: Águas Minerais e de Mesa – Determinação de Turbidez. Rio de Janeiro.2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9251: Água – Determinação do pH – Método eletrométrico. Rio de Janeiro.1986.

BURMANA, A. D.; YAZDI, M.; HASIBUAN, R.; TASLIM, I. Loss prevention of cooling tower with an open loop system at cooling tower pipeline on a biodiesel plant: Analysis and safety implications. **International Journal of Thermofluids**, v. 30, p. 101416, 2025.

CARVALHO, D. D.; MACHADO, B. J. F. Reuso de Efluentes em Torres de Resfriamento – Estudo Conceitual: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. **Acta Scientiarum Technology**, v. 32, n. 3, p. 295-302, 2010.

CORTINOVIS, G. F.; SONG, T. W. Funcionamento de uma Torre de Resfriamento de Água. EPUSP. **Revista de Graduação de Engenharia Química**, Ano VI, n. 14, 2005.

CUTILLAS, C. G.; RAMÍREZ, J. R.; MIRALLES, M. L. Optimum design and operation of an HVAC cooling tower for energy and water conservation. **Energies**, v. 10, n. 3, 299, 2017.

DAHLGREN, R.; NIEWENHUYSE, E.; LITTON, G. Transparency tube provides reliable waterquality measurements. **California Agriculture Home**, v. 58, n. 3, p. 149-153, 2004.

DOREA, C. C.; SIMPSON, M. R. Turbidity tubes for drinking water quality assessments. **Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development**, v. 1, n. 4, p 233-241, 2011.

ESTEVAM, M.; SILVA, A. W.; SILVA, F. F. Análise Física da Água de entrada no Sistema Agroindustrial de Curtume em Maringá- Paraná. **Ciência e Natura**, v. 41, e16, p. 01-09, 2019.

FRANCISCO, L. E. S.; ARICA, G. M. Contribuição para análise dos custos no tratamento da água utilizando programação linear fuzzy: um modelo para o gerenciamento do abastecimento do município de Campos (RJ). **Engenharia Sanitária Ambiental**, v. 23, n. 4, p. 655-664, 2018.

JÄGERMEYR, J.; GERTEN, D.; SCHAPHOFF, S.; HEINK, J.; LUCHT, W.; ROCKSTRÖM, J. Integrated crop water management might sustainably halve the global food gap. **Environmental Research Letter**, v. 11, n. 2, p. 025002, 2016.

LEÃO, F; POLESELLO, E. Análise do efeito da agressividade do ambiente industrial petroquímico na durabilidade de estruturas de concreto. **Ambiente Construído**, v. 25, p. e143010, 2025.

MOURA, P. G.; ARANHA, F. N., HANDAM, N. B., MARTIN, L. E., SALLES, M. J., CARVAJAL, E.; SOTERO-MARTINS, A. Água de reúso: uma alternativa sustentável para o Brasil. 2020. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 25, n. 6, p. 791-808, 2020.

NAIK, B. K.; MUTHUKUMAR, P. A novel approach for performance assessment of mechanical draft wet cooling towers. **Applied Thermal Engineering**, v. 121, p. 14-26, 2017.

POHL, S. C.; LENZ, D. M. Utilização de efluente tratado em complexo industrial automotivo. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 22, n. 3, p. 551-562, 2017.

REBOUÇAS, A. C. Água e desenvolvimento rural. **Estudos Avançados**, v. 15, n. 43, p. 327-344, 2001.

RUIZ, J.; KAISER, A. S.; LUCAS, M. Experimental determination of drift and PM 10 cooling tower emissions: Influence of components and operating conditions. **Environmental Pollution**, v. 230, p. 422-431, 2017.

SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J. Fundamentos de química analítica. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2023.

SHOKRI, A.; SANAVI FARD, M. Principles, operational challenges, and perspectives in boiler feedwater treatment process. **Environmental Advances**, v. 13, p. 100389, 2023.

TEBECHERANI, R. Estudo do uso de catalisadores eletroquímicos para o tratamento de água de uma torre de resfriamento em uma indústria química no vale do Paraíba. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Química) – Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, Lorena, 2015.

VIANA, A. B.; SILVA, R. A.; OLIVEIRA, V. P. S. Uso racional de água de reuso ou potável na indústria. **Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego**, v. 18, n. 2, p. 17-35, 2024.

VIEIRA, F. C. Viabilidade técnica e econômica do reaproveitamento de efluentes de torres de resfriamento. Dissertação (Graduação) – Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2011.